

Conozca su comida local

agr.
BRIDGES

Contenido

Contenido.....	2
Introducción.....	4
Abreviaturas.....	5
Las CCCA y los alimentos locales en Europa.....	6
Comprenderlas CCCA.....	7
Entender los alimentos locales.....	12
Oferta de productos de alta calidad, frescos y saludables.....	14
Transparencia y trazabilidad en el conocimiento de los productos.....	16
Comodidad/eficiencia/facilidad de acceso.....	18
Interacciones productor-consumidor (beneficios sociales).....	20
Encontrar alimentos locales en las CCCA.....	23
Agricultura de Apoyo Comunitario (AAC).....	24
Cara a cara.....	25
Comercio local de alimentos.....	26
Comercio alimentario en línea.....	27
Mejora de la logística.....	29
Beneficios de las dietas saludables.....	30

Contenido

Cambio de hábitos.....	37
Formación y Educación.....	40
Información general y consejos.....	42
Medios y técnicas para inspirar y educar a otros.....	42
Cómo ser un buen facilitador.....	46
Educar a niños, jóvenes y adultos.....	47
Organizar actividades de transferencia de conocimientos – El seminario web como caso de éxito.....	50
Conceptos clave.....	53
Recursos y materiales útiles.....	62
Casos de éxito para los consumidores.....	62
Materiales para niños.....	68
Enlaces útiles.....	72
Referencias.....	80
Anexo.....	87
Anexo I -Fichas técnicas -Situación de los SFSC en diferentes países.....	87

Introducción

El proyecto agroBRIDGES propone el desarrollo de un marco multiactor agroalimentario y un conjunto de herramientas de apoyo práctico para conectar a productores y consumidores en nuevos modelos de negocio y comercialización para los Canales Cortos de Comercialización Alimentaria (CCCA), ya que son una forma directa de mejorar la posición de los productores locales en el mercado y de disminuir el margen de los intermediarios.

Aunque todavía existen condiciones comerciales injustas, incentivos débiles y relaciones complejas con los consumidores, agroBRIDGES permitirá a los productores explotar plenamente su potencial al dotarles de conocimientos que apoyarán una mejor toma de decisiones, la mejora de las relaciones con las autoridades contratantes y los consumidores, y la creación de alianzas estratégicas para aumentar la competitividad de los agricultores.

Para concienciar sobre la importancia de los Canales Cortos de Comercialización de Alimentos y de los alimentos locales en nuestra sociedad, este manual está dirigido a las instituciones educativas y a los consumidores. Se ha dividido en dos secciones principales:

1 **Profundización en los conceptos básicos:** esta sección le proporciona toda la información relevante que necesita sobre los alimentos locales, las cadenas cortas de suministro de alimentos y las dietas saludables.

2 **Sensibilizar e inspirar a otros:** esta sección ha sido diseñada para proporcionarle las habilidades que necesita para formar a otros, incluyendo consejos para llevar a cabo actividades de transferencia de conocimientos.

Además de estas secciones, encontrará materiales de comunicación personalizables que pueden utilizarse en actividades de formación tanto para niños como para adultos, y la información pertinente y específica de cada país correspondiente.

Abreviaturas

B2B	De empresa a empresa
B2C	De empresa a consumidor
PAC	Política Agrícola Común
UE	Unión Europea
PDR	Programas de Desarrollo Rural
CCCA	Canales Cortos de Comercialización Alimentaria
AAC	Agricultura de Apoyo Comunitario

Las CCCA y los alimentos locales en Europa

Las CCCA y los alimentos locales en Europa

Comprender las CCCA

Las Canales Cortos de Comercialización Alimentaria (CCCA) en la UE forman parte de la Política Agrícola Común (PAC) y su promoción a través de incentivos legales y políticos implementados desde 2014, en el marco de los Programas Nacionales de Desarrollo Rural (PDR).

La definición de lo que constituye una Cadena Corta de Comercialización Alimentaria sigue siendo poco clara entre los académicos y los responsables políticos, pero se entiende ampliamente como "una cadena de suministro que tiene un número limitado de actores económicos, comprometidos con la cooperación, el desarrollo económico local y estrechas relaciones geográficas y sociales entre productores, procesadores y consumidores" (UE, 2013).

Alimentos locales

Se produce a poca distancia de donde se consume, a menudo acompañada de una estructura social y una cadena de suministro diferentes del sistema de supermercados a gran escala". (Waltz, 2011)

Canales Cortos de Comercialización Alimentaria (CCCA)

Para los fines del proyecto agroBRIDGES se desarrolló y acordó una definición clara y fácil de entender: Las cadenas cortas de suministro de alimentos tienen el menor número posible de eslabones entre el productor de alimentos y el consumidor/ciudadano que los consume.

Consumidor

"Una persona que compra bienes o servicios para su propio uso"(Cambridge University Press, 2018)

Canal de suministro

Se puede definir como el "sistema completo de producción y entrega de un producto o servicio, desde la etapa inicial de abastecimiento de las materias primas hasta la entrega final del producto o servicio a los usuarios finales". (CFI Education, 2021)

Como se explica en la sección de conceptos clave, para el proyecto agroBRIDGES se desarrolló y acordó una definición clara y fácil de entender: las Canales Cortos de Comercialización Alimentaria tienen el menor número posible de eslabones entre el productor de alimentos y el consumidor /ciudadano que los consume. Mejora la posición de los productores locales en el mercado y disminuye el margen de los intermediarios, haciendo posible tener productos más frescos, con menores costes de distribución, y una remuneración más justa para el productor.

Productor de alimentos

Una "persona que cultivó, crió, procesó, preparó, fabricó o de alguna manera agregó valor al producto alimenticio". (Law Insider, 2017)

Fresco

Cuando se utiliza con respecto a las frutas y verduras, se refiere a aquellas que no han sido procesadas (por ejemplo, enlatadas, encurtidas, conservadas o congeladas). (Loades, 2017)

Las CCCA se identifican como una forma más sostenible de producir, procesar y/o vender alimentos que demuestra un "giro hacia la calidad" tanto en la agricultura como en el consumo. Las CCCA pueden entenderse como cadenas de suministro relacionadas con la "venta de proximidad", en el sentido de que los alimentos cultivados o producidos localmente están a disposición de los consumidores locales, donde se minimiza el número de intermediarios, siendo lo ideal un contacto directo entre el productor y el consumidor, además de una forma de aumentar los ingresos/ganancias de los agricultores/productores.

Podemos encontrar diferentes tipos de CCCA: en la granja, en mercados de agricultores, entregados por Internet, entregados en cajas, recogidos directamente por el consumidor y agricultura apoyada por la comunidad (AAC), entre otros.

La importancia de este modelo radica en su contribución "a una vía de desarrollo más positiva, justa, saludable y sostenible" y su capacidad de aportar beneficios económicos, sociales y medioambientales.

Ventas en proximidad

Este modelo incluye tanto ventas de fase a fase (donde los consumidores compran directamente, confiando en la interacción personal) como ventas próximas (donde los alimentos se producen y venden en una determinada región de producción) (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Mercado de agricultores

Un mercado minorista físico donde los agricultores pueden vender sus productos de cosecha propia, así como otros productos procesados, directamente a los consumidores. (Proyecto Strength2food, 2020)

Cadenas corta de suministro y productos locales en Europa

Kumpulainen et al. (2018) destacan el papel que las CCCA desempeñan social y económicamente a nivel comunitario para facilitar el desarrollo rural. Los propios valores y significados atribuidos a las CCCA y su origen pueden desarrollar un sentimiento de orgullo, cohesión social y pertenencia (Peters, 2012). Además, las CCCA pueden, por tanto, animar la vida social local, donde los mercados pueden incluso convertirse en un lugar de encuentro para la población local.

Desde una perspectiva social, las CCCA aumentan o ayudan a recircular los ingresos de la comunidad y crean nuevos puestos de trabajo (Peters, 2012; Wittman, Beckie y Hergesheimer, 2012).

La página web SMARTCHAIN y el proyecto STRENGTH2FOOD han resumido los diferentes beneficios de las CCCA en las siguientes imágenes:

Beneficios económicos de los canales cortos de comercialización alimentaria

Figura 2. Beneficios económicos de las CCCA

Beneficios sociales de los canales cortos de comercialización alimentaria

Figura 3. Beneficios sociales de las CCCA

Beneficios medioambientales de los canales cortos de comercialización alimentaria

Figura 4. Beneficios medioambientales de las CCCA

Todo esto es una recopilación de los beneficios generales que podríamos encontrar en muchos CCCA, pero no significa que todos las CCCA los ofrezcan.

Además, los beneficios de las CCCA contribuyen a diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como se puede ver en la siguiente imagen.

Objetivos de desarrollo sostenible y cadenas corta de suministro

1 No a la pobreza

2 Hambre cero

5 Igualdad de género

8 Trabajo decente y crecimiento económico

9 Industria, innovación e infraestructuras

11 Ciudades y comunidades sostenibles

12 Consumo y producción responsables

13 Acción por el clima

Entender los alimentos locales

Los alimentos locales son los "producidos a corta distancia del lugar donde se consumen, a menudo acompañados de una estructura social y una cadena de suministro diferentes del sistema de supermercados a gran escala". Esto coincide con la definición de las CCCA, ya que implica que hay pocas intermediaciones entre el productor de alimentos y el consumidor final.

En una revisión de los estudios sobre CCCA, Feldmann y Hamm (2015) concluyeron que la confianza en la cadena de suministro de alimentos y la creencia de que los alimentos locales son más saludables son factores importantes que apoyan las CCCA. La frescura y la salubridad se encuentran entre las características más relevantes para los consumidores (Kvam y Bjørkhaug, 2015).

El proyecto agroBRIDGES realizó una encuesta en diferentes regiones y los resultados sugieren que la principal motivación de los consumidores para comprar productos de CCCA son "los atributos de calidad del producto en términos de sabor, frescura y salud".

Las CCCA están vinculadas de diferentes maneras con la agricultura y la alimentación locales. Hay que destacar que las AAC no se limitan a la alimentación local, ya que este concepto se centra en "garantizar que la producción, la transformación, el comercio y el consumo se produzcan dentro de un límite geográfico definido, sin limitar las etapas, ni considerar nada más que la ubicación de los actores implicados". Esto significa que, aunque muchas veces las AAC son mercados locales de alimentos, las AAC no se refieren únicamente a los alimentos locales.

Los alimentos locales se consideran saludables porque normalmente utilizan "menos insumos como pesticidas, fertilizantes sintéticos, piensos, agua y energía". Estas características no implican sólo un beneficio para la salud, sino también para el medio ambiente, ya que los alimentos locales suelen necesitar menos envases y menos energía para su almacenamiento en comparación con los que se venden en los supermercados.

En relación con los beneficios de las CCCA, se pueden mencionar las siguientes ventajas de los alimentos locales:

Podemos hablar de cada una de estas ventajas en detalle para ofrecer una visión general de lo importantes que son las CCCA para nuestra sociedad y por qué debemos seguir apoyándolas. Se incluyen ejemplos concretos de diferentes países, extraídos de un estudio realizado en el proyecto agroBRIDGES, para que se entiendan mejor las ventajas que tiene la compra de alimentos locales de las CCCA.

Oferta de productos de alta calidad, frescos y saludables

Para muchos consumidores, las CCCA representan un medio para acceder a productos de alta calidad, frescos y de origen local, y están dispuestos a adoptar estas cadenas de suministro en sus procesos de toma de decisiones de compra [15]. Las CCCA normalmente entregan producto

crudos, siendo los más comunes las verduras, las frutas y los alimentos orgánicos, que como se explicará en la siguiente sección, son productos básicos para tener una dieta saludable.

Ya hay pruebas sólidas de que los consumidores asocian los alimentos locales con el buen sabor, la frescura, la pureza y el valor medioambiental positivo (Pelto-Huikko, 2013). Se trata de un argumento dominante en países mediterráneos como Grecia, en los que los alimentos locales suelen percibirse como una opción segura y respetuosa con el medio ambiente.

Los aspectos nutricionales ligados a una mayor frescura de los productos, la atención de los productores a la hora de comunicar el uso saludable de las materias primas y las tendencias sociales de un estilo de vida sano también están promoviendo el consumo de alimentos locales procedentes de las CCCA en países como Italia, Lituania o Polonia.

Además, en Francia, las sucesivas crisis sanitarias (enfermedad de las vacas locas, gripe aviar y porcina, COVID) están aumentando el atractivo de las CCCA y la demanda de suministros locales y ecológicos.

También hay que mencionar que las cadenas alimentarias globalizadas también alteran el concepto de estacionalidad, ampliamente reconocido como un componente clave de las dietas sostenibles y saludables. En términos generales, el "carácter local" de los alimentos está relacionado con la "salubridad" por asociación con la frescura, la estacionalidad y la asequibilidad. [19]

Dietas saludables

"Las dietas saludables tienen una ingesta calórica óptima y consisten en gran medida en una diversidad de alimentos de origen vegetal, bajas cantidades de alimentos de origen animal, contienen grasas insaturadas en lugar de saturadas, y cantidades limitadas de granos refinados, alimentos altamente procesados y azúcares añadidos". (Comisión EAT-Lancet, 2019)

Transparencia y trazabilidad en el conocimiento de los productos

Los consumidores perciben los datos sobre los métodos de producción, la información de los agricultores y los valores sociales de los productores como un valor añadido que aumenta sus preferencias de consumo [16].

Un estudio finlandés reveló que cada vez más consumidores eligen con conocimiento de causa la producción ética y responsable de alimentos (VNS, 2017). La mejor opción para los consumidores que se preocupan por la salud de su entorno sería comprar productos locales, de temporada, de productores que utilizan métodos de producción ecológicos o son productores certificados y orgánicos.

Es importante entender que los alimentos, en concreto las frutas y verduras, empiezan a perder sus nutrientes en las primeras 24 horas de ser recogidos, y por eso los alimentos locales que se ofrecen en las CCCA muchas veces son más frescos y tienen muchos nutrientes. Además, las CCCA ofrecen alimentos que normalmente no están expuestos a productos químicos u otras condiciones artificiales, ya que no están destinados a formar parte del transporte de larga distancia.

La decisión de muchos consumidores hacia la compra de alimentos locales procedentes de las CCCA está respaldada por el hecho de que se puede confiar en los productores locales y se aprecia la trazabilidad del origen del producto. Los consumidores pueden acceder a información más precisa al conocer a las personas que cultivan los alimentos, y hay que tener en cuenta que "los agricultores locales suelen centrarse en la salud del suelo y en las prácticas de cultivo seguras, especialmente si cultivan de forma ecológica, y estas prácticas suelen significar productos más sabrosos y nutritivos."

En Italia, gracias a los modelos de CCCA, los consumidores pueden conocer directamente las técnicas de producción y tener una percepción directa de los aspectos que más valoran, visitando las explotaciones o hablando directamente con los productores.

La agricultura

Es "la actividad de cultivar o mantener animales en una granja" (Collins, 2017)

Comodidad/eficiencia/facilidad de acceso

Como se explicará más adelante, los consumidores pueden acceder a los alimentos locales a través de diferentes canales y seleccionar el más adecuado según sus circunstancias y preferencias.

Por ejemplo, en los Países Bajos, según Tacken et al. (2021), los supermercados son el principal canal de venta de los productos de CCCA, seguidos de otros canales como los hoteles, restaurantes y cafés (HoReCa) y las tiendas agrícolas.

En Dinamarca, los canales tradicionales, como los mercados al aire libre en las ciudades y las tiendas de productos agrícolas, están experimentando un nuevo auge, que se complementa con nuevos modelos de negocio, como las cajas de comida y la venta en línea, mientras que en Italia predomina el sistema de cajas entregadas mediante el uso de bicicletas.

El comercio electrónico es un ejemplo de CCCA en crecimiento en países como Finlandia o Dinamarca. Esta tendencia se ha acelerado durante la crisis de COVID-19 y está impulsada especialmente por los nuevos clientes que llegan e intentan comprar alimentos en línea por primera vez (Consejo Danés de Agricultura y Alimentación).

Tienda agrícola

"Un punto de venta al por menor que vende productos directamente de una granja". (Proyecto Strength2food, 2020)

Programa de cajas

"Un acuerdo en el que los consumidores pagan una cantidad fija por una cantidad acordada de verduras, frutas u otros productos, que se entregan en su casa de forma regular" (Proyecto Strength2food, 2020)

Una perspectiva diferente se encuentra en Letonia, donde algunas CCCA forman parte de los estilos de vida tradicionales en las comunidades rurales y también en parte en las ciudades. Los mercados agrícolas son los más conocidos. Los modelos de autoconsumo y autoproducción son una norma en muchos hogares, especialmente en las comunidades rurales, y el exceso de producción es el que se vende directamente a los clientes, que normalmente son amigos, vecinos y familiares, creando así micro CCCA.

En Turquía, los productos se venden a comercializadores locales, fruterías y empresas de alimentación/bebidas en mercados mayoristas, y acaban llegando a los consumidores a través de estas empresas.

Por ejemplo, en cada país, hay diferentes opciones disponibles para los consumidores cuando quieren acceder a los alimentos locales a través de las CCCA y cada una de las opciones conlleva algunas ventajas y desventajas como se explica en la sección "Encontrar alimentos locales en las CCCA".

Venta al por mayor

"El negocio de vender bienes en grandes cantidades y a precios bajos, normalmente para ser vendidos por los minoristas con un beneficio". (Lexico, 2021)

Interacciones productor-consumidor (beneficios sociales)

Cuando los consumidores compran alimentos locales procedentes de las CCCA se producen interacciones sociales que aportan beneficios a la sociedad en su conjunto.

Las CCCA permiten crear una mayor confianza entre productores y consumidores y fortalecer el sentido de comunidad y participación. Hay pruebas de que las CCCA desempeñan un papel importante en las sociedades locales de la región al favorecer la interacción y la conexión entre agricultores y consumidores, promoviendo así el desarrollo de la confianza.

Los modelos como los Grupos de Compra Solidaria implican la participación activa de los consumidores, aglutinándolos en torno a un objetivo común. Los modelos como el Mercado de Agricultores, en cambio, permiten el intercambio y la convergencia de objetivos entre diferentes productores interesados en atraer a los consumidores.

Grupo de compra solidaria

"Un grupo de personas, por ejemplo, hogares, que cooperan en la compra de alimentos y otros productos directamente a los agricultores". (Proyecto Strength2food, 2020)

Además, esta interacción y conexión está relacionada con los valores sociales, principalmente con la garantía de productos de calidad para los consumidores a precios justos. Por ejemplo, en Grecia los consumidores quieren apoyar la producción local por razones medioambientales y éticas (comercio justo o apoyo a la economía local).

En Finlandia y Francia, la producción de alimentos locales construye capital social a través de la cooperación y la creación de confianza entre diferentes actores, lo que a su vez aumenta la demanda de alimentos locales y mejora las oportunidades de comercialización (Glowacki-Dudka et al., 2012). Los factores destacados por los clientes que consumen alimentos locales son la equidad, la interacción, el espíritu comunitario y la confianza, los cuales pueden considerarse capital social para las empresas alimentarias locales (LähiSos, 2017).

Para los consumidores, los alimentos locales también se asocian a la interacción con el productor de alimentos, normalmente un pequeño productor local. Los consumidores aprecian la historia y la vivencia que suelen asociar a los alimentos locales. La narración suele asociarse a las tradiciones y la cultura alimentarias de la zona, de las que los consumidores se sienten orgullosos y quieren mantener (Pelto-Huikko, 2013).

En Italia, la presencia de un buen nivel de agrupaciones (asociaciones, consorcios, cooperativas, logotipos colectivos, etc.) también ayuda al desarrollo de las CCCA y aumenta el acceso a los alimentos locales. La mayor y mejor conexión entre productores y consumidores permite reforzar las conexiones simbólicas, informativas y perceptivas entre la ciudad y el campo.

En Dinamarca, en las grandes ciudades, las comunidades alimentarias se perciben como un acceso completamente nuevo a los productos locales, lo que conlleva una relación muy estrecha entre productor y consumidor.

Las CCCA tienen un impacto significativo en la reducción de las desigualdades entre regiones, ya que los proveedores de productos (agricultores) suelen operar en las zonas rurales, mientras que los consumidores lo hacen en las grandes ciudades. En consecuencia, el flujo de dinero de las CCCA se desplaza de las regiones ricas a las pobres, contribuyendo a impulsar el consumo y a crear puestos de trabajo en las regiones más pobres. Esto tiene un efecto positivo en la reducción de la migración interna desde los pueblos y las pequeñas ciudades hacia las grandes ciudades.

Por ejemplo, en Dinamarca, la producción del clúster alimentario da lugar, directa e indirectamente, al empleo de 189.000 personas, lo que corresponde al 6,3% del empleo total danés. En los municipios rurales, el 12,8% de los puestos de trabajo están asociados a la producción del clúster alimentario.

Encontrar alimentos locales en las CCCA

Como parte del proyecto agroBRIDGES, se han identificado diferentes modelos de negocio y comercialización de las CCCA, lo que proporciona una visión general de cómo los consumidores pueden acceder a los alimentos locales a través de las CCCA.

La cadena de actividades que tienen lugar en todo el proceso en el que se produce el producto y se entrega a los consumidores finales da forma a la cadena de suministro de alimentos. A lo largo de las distintas etapas de la cadena, los diferentes actores implicados se encargan de realizar y perfeccionar el resultado, ofreciendo y añadiendo valor a toda la cadena de suministro de alimentos (es decir, agricultores, procesadores, distribuidores y minoristas).

Esta sección pretende ilustrar los modelos de negocio identificados en el marco del proyecto agroBRIDGES y destacar los diferentes canales disponibles en cada uno de ellos, así como las ventajas e inconvenientes. De este modo, los consumidores tienen la oportunidad de analizar y decidir cómo acceder a los alimentos locales.

Minorista

"Persona o empresa que vende bienes al público en cantidades relativamente pequeñas para su uso o consumo y no para su reventa". (Lexico, 2021)

Agricultura de Apoyo Comunitario (AAC)

En este caso, los consumidores locales actúan como copropietarios y normalmente existe una asociación con los supermercados y tiendas agrícolas locales. Los productores y los consumidores tienen un acuerdo previo en el que los consumidores pagan una cuota de afiliación acordada u ofrecen servicios laborales (o ambos), a cambio de la producción.

Por qué elegir estos canales

- Alimentos de alta calidad para una comunidad local con métodos de agricultura sostenible
- Recomendaciones directas del vendedor disponibles para un enfoque más personal
- Ofrecer alimentos frescos y saludables y aumentar la identificación de la comunidad
- Gran variedad de productos en lugar de una gran cantidad
- Experiencia de primera mano, conocimiento del producto y trazabilidad
- Interacción productor-consumidor
- Alimentos de alta calidad, frescos y saludables

Las entregas semanales son también una de las características de este modelo de negocio que utiliza los siguientes canales para llegar a los consumidores:

- Recogida directa por el consumidor en la explotación
- Centro de distribución
- Distribución en el mercado agrícola
- Entrega a domicilio
- Distribución a granel

Por qué no elegir estos canales

- I consumatori possono sentirsi sopraffatti dalla grande quantità e varietà di prodotti da ricevere
- Prezzi più alti rispetto ai mercati tradizionali

Agricultura de Apoyo Comunitario

Abreviado como AAC, es un modelo de asociación entre consumidores y productores "donde los consumidores comparten parte de los riesgos, decisiones y recompensas de la producción". (Short Food Supply Chain Network, 2019) Ambas partes se benefician, ya que los productores reciben ingresos estables y seguros, mientras que los consumidores tienen acceso a alimentos frescos

Comunidad local

Grupo de personas dentro de un área geográfica local. (Stands4 LLC, 2021)

Cara a cara

Los productores venden sus productos directamente a los clientes, mejorando la transparencia y la confianza, y minimizando el desperdicio de alimentos. Aunque el modelo de suscripción también está disponible, los principales canales son:

- ventas directamente en el lugar o cerca de los lugares de producción
- eventos especiales y ferias, eventos agrícolas
- mercados al aire libre, mercados locales

Por qué elegir estos canales

- Amplia gama de productos locales
- Información directa disponible sobre el origen de los productos y las condiciones de cultivo
- Alta calidad de los productos, precios justos y fácil accesibilidad
- Experiencia de primera mano en el conocimiento del producto y la trazabilidad
- Interacción productor-consumidor
- Alimentos de alta calidad, frescos y saludables

Por qué no elegir estos canales

- Suministro irregular
- Precios elevados
- Necesidad de hacer coincidir los horarios ya establecidos del mercado local con la disponibilidad temporal del consumidor

Desechos alimentarios

Se "refiere a los alimentos aptos para el consumo que se descartan conscientemente en las etapas de venta al por menor y de consumo" o a los alimentos perdidos después de la cosecha. (Comisión EAT-Lancet , 2019)

Comercio local de alimentos

En este modelo, los productos locales están a disposición de los clientes con productos sanos y ecológicos en lugares de compra de conveniencia. Diferentes canales forman parte de este modelo:

- Tiendas y mercados especializados
- Mercados con inscripción de intermediarios
- Puntos de venta colectivos de los agricultores locales
- Pequeños comercios locales especializados
- Lugar dedicado en los supermercados

Por qué elegir estos canales

- Los consumidores pueden comprar todos los productos locales en un solo lugar.
- Información directa y disponible sobre la fuente de alimentación
- Acceso a productos de calidad a precios justos y razonables
- Experiencia de primera mano, conocimiento del producto y trazabilidad
- Interacción entre productor y consumidor
- Productos disponibles de alta calidad y saludables

Por qué no elegir estos canales

- No hay pedidos regulares
- Poca flexibilidad, ya que los productos pedidos se entregan en determinados lugares y a determinadas horas

Intermediario

Persona u organización que transmite propuestas entre dos personas o grupos. (Collins, 2021)

Tienda local

"Un negocio local independiente que vende productos dentro de una comunidad local". (Proyecto Strength2food, 2020)

Comercio alimentario en línea

En este caso, podemos hablar de plataformas en línea que comercian y entregan productos agrícolas para garantizar que los ciudadanos puedan acceder a productos locales y naturales de fuentes sostenibles y orientadas a la sociedad. También hay métodos de suscripción que impulsan el compromiso.

Por qué elegir estos canales

- La flexibilidad horaria, las herramientas en línea y las plataformas facilitan el pedido de alimentos ecológicos locales
- Entrega a domicilio o en empresas (facilidad de consumo)
- Servicio de pedidos rápido y fiable
- Los ciudadanos pueden acceder a bienes locales y naturales de fuentes sostenibles y orientadas a la sociedad
- Productos de alta calidad y saludables disponibles

A través de estos diferentes canales, este modelo también beneficia a las ciudades medianas y grandes, ya que permite conectar los mercados locales y de agricultores con el consumo de los usuarios finales:

- Plataforma de comercio electrónico y sitio web
- Recogida directa por el consumidor de cajas de entrega
- Vehículos de reparto urbanos
- Red de Agentes de Colaboración y Distribución.

Por qué no elegir estos canales

- No se dispone de información directa sobre la fuente de alimentación
- Experiencia del consumidor sin contacto directo con el productor

Se ha resumido más información sobre las CCCA en las diferentes zonas geográficas en 12 fichas que se pueden encontrar en el Anexo I.

Además, se han recopilado 51 casos de éxito recogidos de diferentes países de toda Europa para difundir enfoques que han demostrado funcionar, de modo que los usuarios finales puedan identificar lo que es apropiado para sus propias circunstancias y capacidades. Estos casos son una buena manera de entender cómo los consumidores están interactuando con las CCCA y los beneficios que están obteniendo. Puede echarles un vistazo en la página web de **agroBRIDGES**.

Mejora de la logística

El último modelo de negocio identificado en el proyecto agroBRIDGES corresponde a la mejora de la logística y se basa en la unificación de los envases, reduciendo los costes de transporte y la participación de intermediarios como empresas de transporte o servicios de paquetería.

Los modelos de negocio mencionados anteriormente se dirigían a diversos segmentos de clientes, la mayoría de ellos dirigidos a consumidores individuales, pequeños comercios o grupos. Mientras tanto, este modelo se dirige a los segmentos de clientes B2B y B2C. En este sentido, los consumidores no son solo usuarios individuales, sino también tiendas de comestibles y alimentos saludables, comedores en centros de trabajo, empresas, colegios o universidades.

Existe una cooperación entre los productores para desarrollar una entidad conjunta que mejore el transporte y el envasado

Por qué elegir estos canales

- Las normas de alta calidad garantizan la frescura de los productos
- El transporte de alimentos lo realiza una empresa especializada en alimentos ecológicos y productos de corta duración
- Precio competitivo
- trazabilidad de la calidad y el origen de los alimentos

Por qué no elegir estos canales

- Alimentos distribuidos en centros y lugares específicos
- No hay recomendaciones de vendedores directos disponibles

Beneficios de las dietas saludables

Beneficios de las dietas saludables

Después de echar un vistazo a las CCCA y su conexión con los alimentos locales, podemos centrarnos ahora en los beneficios de las dietas saludables.

Como se explica en la sección de conceptos clave, una dieta saludable tiene una "ingesta calórica óptima y consiste en gran medida en una diversidad de alimentos de origen vegetal, bajas cantidades de alimentos de origen animal, con contenido de grasas insaturadas en lugar de saturadas, y cantidades limitadas de granos refinados, alimentos altamente procesados y azúcares añadidos".

Una dieta saludable no debe entenderse como algo general y directamente aplicable a todos los individuos, ya que hay que tener en cuenta algunos aspectos como la edad, las características individuales, las condiciones geográficas y demográficas, etc. Además, los beneficios de una dieta saludable también pueden ser diferentes entre adultos y niños.

En la figura 1, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (2021) han resumido los principales beneficios que aporta una dieta saludable en adultos y niños. La mayoría de los beneficios son exactamente los mismos, mientras que otros están relacionados con situaciones específicas según la edad.

Alimentos de origen vegetal
Incluye frutas, verduras, frutos secos, semillas y cereales integrales.

BENEFICIOS DE LA COMIDA SANA

para los adultos

Puede ayudar a vivir más tiempo

Disminuye el riesgo de padecer enfermedades del corazón, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer

Mantiene la piel, los dientes y los ojos sanos

Ayuda a los músculos

Aumenta la inmunidad

Fortalece los huesos

Favorece los embarazos y la lactancia saludables

Ayuda al funcionamiento del sistema digestivo

Ayuda a conseguir y mantener un peso saludable

BENEFICIOS DE LA COMIDA SANA

para los niños

Mantiene la piel,
los dientes y los
ojos sanos

Favorece el
desarrollo del
cerebro

Ayuda a los
músculos

Apoya el
crecimiento
saludable

Ayuda a conseguir
y mantener un
peso saludable

Refuerza la
inmunidad

Fortalece los
huesos

Ayuda al
funcionamiento
del sistema
digestivo

Ahora podemos agrupar algunos de los beneficios para los adultos, de dos maneras, algunos de ellos se centran en la prevención de enfermedades de la salud, mientras que otros tienen la intención de mejorar la salud, que a largo plazo también previene ciertas condiciones:

1 Disposiciones para la prevención de enfermedades: Hay que destacar que una alimentación sana te ayuda a mantener un peso adecuado, que en muchos casos es un factor de riesgo para algunas enfermedades. Una dieta saludable podría tener múltiples beneficios protegiendo tu cuerpo contra ciertas enfermedades como "la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y las afecciones óseas"

- Enfermedades del corazón: el tipo de alimentos que consumimos puede tener un impacto directo en nuestra presión arterial, lo que puede provocar un infarto u otro tipo de enfermedades del corazón. Diferentes estudios indican que es posible "prevenir hasta el 80% de los diagnósticos prematuros de enfermedades cardíacas e ictus con cambios en el estilo de vida, como el aumento de la actividad física y la alimentación saludable"

- El riesgo de cáncer: también puede disminuirse de dos maneras. Por un lado, los antioxidantes contenidos en determinados alimentos podrían proteger a las células del daño. Por otro, si se reduce el consumo de grasas saturadas o de alimentos con altas cantidades de azúcares añadidos, también se pueden prevenir algunos cánceres como el del tracto gastrointestinal.

- Problemas óseos: los alimentos con altas cantidades de calcio y magnesio te ayudan a tener unos huesos fuertes, minimizando los riesgos de algunas enfermedades como la osteoporosis.

2 Mejora tu salud en general: una alimentación sana influye en otros aspectos de tu vida personal, además de prevenir enfermedades.

- Salud del cerebro: su cerebro también puede verse beneficiado, ya que una dieta saludable mejora la memoria y mantiene la cognición.

- Dormir: reducir el consumo de grasas saturadas, alcohol o cafeína le ayudará a tener un sueño reparador

- Estado de ánimo personal: Algunos estudios han descubierto que el tipo de alimentos que se consumen podría tener un impacto en los síntomas de depresión y fatiga. Por ejemplo, una dieta con una alta carga glucémica podría aumentar esos síntomas.

- Salud intestinal: los alimentos que se consumen pueden ayudar a las bacterias intestinales a prosperar en el colon, facilitando su función en el metabolismo y la digestión.

Debido a todo lo mencionado antes, es fácil entender que diferentes instituciones internacionales, autoridades públicas y gobiernos nacionales estén dedicando muchos esfuerzos a la concienciación sobre la importancia de adoptar hábitos saludables, especialmente cuando está relacionado con nuestros patrones de consumo de alimentos. Estos esfuerzos se traducen normalmente en políticas nacionales, planes nutricionales, creación de oportunidades de financiación, entre otros.

Dado que el proyecto agroBRIDGES se centra en 12 Regiones foco, hemos considerado importante incluir los diferentes planes nutricionales nacionales para que pueda tener una idea de lo que estos países están haciendo en términos de promoción de alimentos saludables:

- Dinamarca
- Francia
- Finlandia
- Grecia
- Irlanda
- Italia
- Letonia
- Lituania
- Países Bajos
- Polonia
- España
- Turquía

Cambio de hábitos

Este tema es preocupante, ya que algunos estudios revelan que hay un "consumo excesivo de energía, grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sal; así como un bajo consumo de verduras, frutas y cereales integrales; y un número creciente de personas con obesidad, por lo que no sólo se acorta la esperanza de vida, sino que también perjudica la calidad de vida".

A la mayoría de las personas les resulta difícil cambiar de una dieta poco saludable a una sana. Los buenos hábitos pueden aprenderse y, con algo de esfuerzo, cualquiera podría cambiar a un estilo de vida más saludable. Por ello, hemos resumido algunos consejos y aspectos importantes de una dieta saludable que podrían ayudarle a adoptar este estilo de vida. Esto no significa que sea lo único que debas hacer, ya que sería estupendo que acompañaras una dieta saludable con actividad física.

Decálogo de una dieta saludable:

1 Evita los refrescos y bebe más agua

2 Evite las carnes procesadas e intente no comer carne al menos 1 día a la semana

3 Incluya al menos un 50% de productos frescos en sus comidas

4 Coma verduras y frutas, llene la mitad de su plato en cada comida y merienda. Recuerda no sustituir las frutas por zumos 100% naturales, ya que contienen menos fibra

5 Elija alimentos integrales en lugar de granos procesados o refinados, llene una cuarta parte de su plato con alimentos integrales.

6 Consume alimentos proteicos todos los días, llena una cuarta parte de tu plato

7 Evitar los alimentos ultra procesados

8 Compra productos locales y prepara la mayoría de tus comidas en casa, inspírate también con productos de temporada que puedas comprar localmente

9 Busca nuevas e interesantes recetas saludables en internet y crea un calendario que incluya lo que vas a comer cada día, de esta manera es más fácil equilibrar los alimentos que estás comiendo

10 Si compras alimentos envasados, lee la tabla nutricional, para ser consciente de lo que comes

Productos frescos

Estos productos tienen un impacto directo en el éxito de las cadenas cortas de suministro de alimentos, ya que algunos consumidores tienden a comprar alimentos locales con la intención de encontrar productos más frescos que los que encuentran en los supermercados u otras tiendas (Short Food Supply Chain Network, 2019).

Siempre puedes pedirle a un médico o a un dietista que te ayude a encontrar una dieta saludable adecuada para tu caso concreto. Recuerde siempre que "la ingesta de energía (calorías) debe estar en equilibrio con el gasto energético".

Como se ha explicado, uno de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta es dónde se compran los alimentos. Ten en cuenta que los alimentos locales serán más frescos que los que puedes comprar en tiendas de comestibles y supermercados. Te animamos a que prepares de antemano la lista de cosas que quieres comprar y a que identifiques dónde puedes encontrarlas. Si compras en la localidad, podrás obtener alimentos frescos y saludables, y estarás ayudando a las familias locales. En el capítulo anterior ya se han mencionado las ventajas de la compra local y de las CCCA.

Alimentos frescos

Alimentos "que no se conservan mediante enlatado, deshidratación, congelación o ahumado". (IXL Learning, s.f.)

Formación y Educación

Formación y Educación

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los aspectos relevantes a tener en cuenta cuando se habla de las CCCA y de los alimentos locales es la sensibilización y la educación de los ciudadanos en materia de hábitos saludables.

Este apartado pretende dar algunos consejos sobre cómo llevar a cabo actividades de transferencia de conocimientos con la información ya explicada.

Información general y consejos

Para empezar, es importante entender a qué nos referimos cuando hablamos de educar a los demás. A efectos de esta sección, la educación es el acto o proceso de impartir o adquirir conocimientos o habilidades generales. Implica que alguien es experto o tiene conocimientos sobre un tema concreto (formador, facilitador, maestro o profesor) y que hay otro que quiere o necesita aprender (aprendiz, alumno o estudiante).

La idea es que tenga suficiente información para poder actuar como formador o facilitador y realizar actividades de transferencia de conocimientos a través de diversos medios y técnicas.

Medios y técnicas para inspirar y educar a otros

La enseñanza y el aprendizaje pueden ser complejos, ya que cada persona adquiere los conocimientos de forma diferente. Para garantizar que todos los alumnos comprendan un determinado contenido, los facilitadores deben utilizar estrategias o métodos de enseñanza para mejorar su rendimiento, adaptar el contenido, motivar a los alumnos y formar el conocimiento.

Metodologías educativas

Las metodologías educativas son un conjunto de herramientas, técnicas, estrategias y métodos de enseñanza que los profesores utilizan para aumentar la participación de los alumnos y garantizar una experiencia activa y significativa en el proceso de aprendizaje.

Las metodologías educativas son un conjunto de herramientas, técnicas, estrategias y métodos de enseñanza que los profesores utilizan para aumentar la participación de los alumnos y garantizar una experiencia activa y significativa en el proceso de aprendizaje. Es importante señalar que no existe una metodología única y más eficaz. Todo depende, principalmente, del contexto en el que se aplique y de las características del grupo. Lo más importante es estimular al alumno, buscando así despertar la curiosidad y a su vez el deseo de aprender.

Las técnicas utilizadas en las actividades de transferencia de conocimientos son muy variadas, pero para este manual nos centraremos en las técnicas pedagógicas de tendencia que implican activamente al participante en el proceso de aprendizaje:

- Clase invertida o flipped classroom: Esta técnica consiste en que los alumnos estudian y preparan la lección a tratar, con antelación a la clase. De esta forma, los alumnos vienen de casa con los conceptos básicos asimilados y la clase puede centrarse en resolver las dudas que tengan sobre el tema, o lo que más curiosidad les haya generado.

- Gamificación (juegos): es probablemente la técnica más divertida ya que se basa en el aprendizaje a través del juego. A través de la gamificación, el alumno aprende sin darse cuenta. El objetivo principal de la gamificación es aumentar la motivación y reforzar el comportamiento del alumno para que pueda resolver los problemas de forma dinámica.

• **Discusiones y debates:** Esta técnica implica que el público participe en el proceso de aprendizaje. Se puede preparar a los alumnos de antemano con información o pedirles que piensen en el tema por primera vez en clase. La elección depende de sus objetivos y resultados previstos.

• **Interacción a través de las redes sociales:** En una época en la que la tecnología de la comunicación nos rodea, las redes sociales (social media) pueden ser fuertes aliadas de los profesores. De este modo, los alumnos que interactúen a través de las redes sociales tendrán una motivación adicional para aprender. Esto podría ir de la mano de una discusión o debate en línea o de una campaña de comunicación para la sensibilización.

• **Aprendizaje basado en problemas o método de estudio de casos:** Es una técnica de trabajo activo que se centra en la investigación, el aprendizaje y la reflexión para llegar a la resolución y conclusión del problema planteado. La solución del problema genera curiosidad y promueve la creatividad, estimulando el aprendizaje, la toma de decisiones y la argumentación. Cada facilitador, de forma pedagógica, debe diseñar proyectos adecuados para sus alumnos, y para ello debe tener en cuenta la edad y el nivel de conocimientos.

Hay que prestar especial atención a las técnicas de e-learning, ya que, aunque las técnicas mencionadas puedan aplicarse en línea, el proceso de aprendizaje es diferente. El término e-learning, acuñado por el experto en educación Elliott Masie en una conferencia que ofreció en 1999, se refiere al uso de la tecnología de red para diseñar, distribuir, seleccionar, administrar y compartir el aprendizaje (Cinema8, 2021).

Esta modalidad puede abarcar desde simples recursos educativos como vídeos, artículos, podcasts o cualquier otro material que se encuentre en Internet, hasta cursos y carreras bien estructuradas, lo que hace que tenga un mayor alcance. En la sección "Recursos y materiales útiles" se pueden encontrar materiales que se pueden utilizar en los programas de e-learning.

Cómo ser un buen facilitador

Aparte de las técnicas utilizadas para difundir el conocimiento, también puedes trabajar tus habilidades y métodos para despertar el interés.

1

Utiliza la tecnología

Hay varias herramientas digitales disponibles.

2

Cuenta una historia

Las personas entienden y recuerdan mejor las historias que los datos aislados, por lo que presentar la información a través de historias puede ser una técnica muy útil para explicarse con mayor claridad.

3

Adapta la forma de comunicar

Asegúrese de utilizar un lenguaje claro y accesible que sea apropiado para su audiencia. Cuando se trata de enseñar, la edad es fundamental. Los adultos y los niños no aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo, y como profesores debemos saber adaptarnos a cada tipo de alumno.

4

Piensa en tu público

No te centres en lo que a ti te gustaría aprender, sino en lo que a tus alumnos les puede interesar aprender.

5

Dinamízala

La enseñanza puede hacerse dinámica no sólo en la forma de presentar los contenidos, sino también fomentando la participación.

Educar a niños, jóvenes y adultos

Hay una diferencia entre educar a los jóvenes y a los adultos, ya que éstos no aprenden al mismo ritmo que un niño. Su cerebro está acostumbrado a un aprendizaje consolidado y son capaces de comprender información más compleja. Los medios y técnicas mencionados pueden dar lugar a grandes actividades de transferencia de conocimientos si se adaptan al público específico.

Cuando se intenta llegar a los adultos y a los jóvenes estudiantes, hay que tener en cuenta que tienen menos tiempo libre que los niños. Por tanto, lo mejor es compartir los contenidos que sean más relevantes para ellos y que despierten su interés.

Como consumidores, probablemente estén más interesados en conocer los beneficios que obtendrán si deciden comprar alimentos locales de los SFSC. Para ello, le recomendamos que utilice la siguiente estructura a la hora de compartir conocimientos:

1. Utilizando la sección "CCCA y alimentos locales en Europa", puede empezar explicando las definiciones clave ya incluidas en los cuadros de texto. Debe hacer hincapié en los diferentes beneficios económicos, sociales y medioambientales de los CCCA.

2. Puede continuar explicando qué son los alimentos locales y dónde encontrarlos a través de los CCCA, le recomendamos que se refiera a lugares concretos en lugar de a los modelos, ya que

será más fácil que la audiencia los recuerde. Esto en referencia a la recogida en la granja, los mercados locales, las plataformas de comercio electrónico, etc.

3. Uno de los beneficios de la alimentación local es que favorece el acceso a los alimentos saludables, y por ello puede hacer uso de la información incluida en la sección correspondiente de este manual.

Se trata de una estructura básica, ya que presenta la información de forma resumida. Sin embargo, se podría organizar una sesión de formación totalmente dedicada a cada uno de los puntos mencionados. La decisión de centrarse en la información dependerá de la audiencia.

Los niños viven dos etapas fundamentales de crecimiento y socialización en las que aprenden pautas de consumo y cómo comportarse. La primera de ellas es la familia, lugar donde se aprenden las funciones básicas, como hablar y comer, además de aprender los valores y las normas sociales que guiarán su futuro. La segunda es la escuela, tras la cual salen al mundo donde conviven con sus compañeros y adultos, asimilando nuevos conocimientos.

Los niños aprenden más rápidamente y afianzan los conocimientos de forma más fácil cuando estas dos etapas van de la mano. Esto significa que para que los niños se conviertan en adultos que consumen alimentos locales procedentes de los CCCA, hay un largo proceso que debe ocurrir en las escuelas y en casa con la familia.

Si los niños muestran interés por compartir sus dudas e ideas en casa, es más fácil que aprendan y se animen a participar en las clases y en las actividades extraescolares. Además, cuando los padres sienten curiosidad por los temas que aprenden sus hijos, los alumnos pueden reafirmar aún más sus conocimientos. Las escuelas y las familias comparten la tarea de educar. Por ello, los adultos deben aprender sobre estos temas, tanto para sus propios fines como para poder enseñar a los niños.

Aunque la familia y la escuela son los principales agentes para educar a los niños, el enfoque que debe seguir cada uno es diferente. En la escuela, los niños deberían tener todos los temas relacionados con la alimentación mencionados en el apartado anterior como parte de su plan de estudios. Por ejemplo, los profesores podrían utilizar técnicas de gamificación e invitar a los niños a participar en algunos retos en los que tengan que tomar parte activa en la identificación de los beneficios de los alimentos locales o de las dietas saludables. Si nos centramos en una familia, sería más importante que los niños estuvieran familiarizados con los patrones de consumo que incluyen alimentos saludables procedentes de los CCCA.

En la sección "Recursos útiles" encontrará imágenes personalizables que pueden utilizarse en el proceso de aprendizaje. Pueden descargarse **aquí**.

Organizar actividades de transferencia de conocimientos – El seminario web como caso de éxito

Hay muchas posibilidades de enseñar e inspirar a otros. Si es un centro escolar, puedes aprovechar las infografías, sopas de letras e imágenes editables que hemos incluido en la sección "Recursos útiles".

Si quieres educar a los jóvenes o a los adultos, te animamos a que veas nuestros webinar sobre *Diets saludables* y *Beneficios de los alimentos locales* como ejemplo del tipo de contenido que podrías compartir, y cómo hacerlo.

En los últimos años, los seminarios web se han convertido en una de las formas más exitosas de llegar a un mayor número de audiencias con una amplia dispersión geográfica. Por ello, incluimos algunos consejos sobre cómo organizar seminarios web como una de las formas más exitosas de enseñar a otros sobre los alimentos locales y los CCCA:

El primer paso es identificar qué tipo de sesión es la más adecuada. Podemos elegir entre diferentes estructuras, como el estilo Mainstage, que consiste en una bienvenida o introducción, seguida de una presentación central y que termina con un resumen y agradecimientos o comentarios administrativos.

1. ¿QUÉ TIPO DE SESIÓN QUEREMOS?

B – BIENVENIDA
I – INTRODUCCION A LOS PANELISTAS
P – PRESENTACIÓN
PM - PREGUNTAS DEL MODERADOR DIRIGIDAS AL PANELISTA
P&R - PREGUNTAS DEL PÚBLICO DIRIGIDAS A UNO O VARIOS PONENTES
R – RESUMEN
A – AGRADECIMIENTOS/OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS

Si se desea la interacción, existe la opción de un estilo de preguntas y respuestas, que da tiempo a unas 10 preguntas. El gráfico anterior muestra que hay varias opciones disponibles. Algunas son útiles en situaciones con distintos ponentes, mientras que otras son útiles cuando hay un moderador que dirige la conversación entre el ponente y el público.

Se recomienda invitar a ponentes externos, ya que ayuda a conseguir una mayor audiencia, a la vez que hace que el seminario web sea más interesante al incluir diferentes perspectivas.

Después de planificar la estructura inicial, puedes estudiar el tipo de interacción que te gustaría tener con tu público. Puedes elegir entre un estilo de taller en el que la gente participe activamente, o utilizar un software o herramienta para responder a las preguntas.

Por ejemplo, Mentimeter es una opción popular porque es bastante sencilla y tiene una versión gratuita con posibilidad de pagar por servicios extra. Además de crear presentaciones interactivas, este software facilita la inclusión de preguntas, sondeos y cuestionarios. Crea mucho compromiso y participación, es fácil de usar y se puede utilizar independientemente de cualquier software para seminarios web.

Si quieres ir más allá, puedes diseñar algunos ejercicios o permitir que la audiencia trabaje en grupos, ya que proporciona información más elaborada que puede aprovecharse para la generación y clasificación de clientes potenciales y suele ofrecer tasas de participación y satisfacción de los usuarios bastante altas. Esto tiene un coste más elevado, ya que este tipo de actividades requieren una preparación importante y el uso de herramientas de software de pago, como GoToTraining.

Un método más innovador para los eventos en línea es el uso de ejercicios de cocreación. Que ofrecen ventajas similares a las del trabajo en grupo, pero requieren un facilitador hábil, una planificación sólida y el uso de herramientas externas como Miro.

Llegados a este punto, es posible seleccionar el software principal que se utilizará en la sesión. Hay muchas opciones disponibles, como Teams, Zoom, GoToMeeting y otras.

Puedes grabar el webinar y subirlo a Youtube para llegar a una mayor audiencia y ponerlo a disposición de las personas que no pudieron asistir en su momento. Si piensas hacer esto, es importante notificar a la gente que la sesión está siendo grabada debido al GDPR.

Una vez finalizado el webinar, se recomienda enviar un correo electrónico de seguimiento a todos los participantes con la grabación de la sesión, las presentaciones en PowerPoint o PDF y el documento que recoge todas las preguntas y respuestas de la sesión.

Para terminar, aquí tienes algunas ideas para promocionar tu evento o webinar online:

- Utiliza un pop-up o slider en tu sitio web para promocionar tu evento al mostrar información relacionada
- Publica contenido relevante en una entrada del blog o en la sección de noticias de su sitio web
- Compártelo en los canales de las redes sociales
- Envía un correo electrónico a las instituciones que puedan ayudar a la difusión
- Envía un correo electrónico a las partes interesadas que puedan estarlo en el seminario web
- Envía un comunicado de prensa a los medios de comunicación

Conceptos clave

Conceptos clave

Esta sección incluye diferentes definiciones y conceptos que son relevantes cuando se habla de alimentos locales y que ayudarán a entender los esquemas de las Canales Cortos de Comercialización Alimentaria. También encontrará conceptos relacionados con la forma de interactuar con los agricultores y las diferentes formas de comprar alimentos locales, contribuyendo a las Canales Cortos de Comercialización Alimentaria.

Sistemas de conocimiento e innovación en la agricultura

El término se refiere a la "forma en que las personas y las organizaciones interactúan dentro de un país o una región, incluyendo las prácticas agrícolas, las empresas, las autoridades, la investigación etc."

Agricultura agroecológica

Intenta "crear sistemas de producción de alimentos estables y resistentes a las perturbaciones ambientales, como el cambio climático y las enfermedades".

Agroecología

Este enfoque "aplica simultáneamente conceptos y principios ecológicos y sociales al diseño y la gestión de los sistemas alimentarios y agrícolas. Trata de optimizar las interacciones entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente, al mismo tiempo que tiene en cuenta los aspectos sociales que deben abordarse para un sistema alimentario sostenible y justo".

Esquema de la caja

"Un acuerdo en el que los consumidores pagan una cuantía fija por una cantidad acordada de hortalizas, frutas u otros productos, que se entregan en su casa de forma regular a domicilio".

Etiqueta limpia

Incluye las listas de ingredientes, lo que se anuncia en un envase y el impacto del producto en el medio ambiente y las personas.

Agricultura con apoyo comunitario

Abreviado AAC, es un modelo de asociación entre consumidores y productores "en el que se comparten en parte los riesgos, las decisiones y las recompensas de producción". Ambas partes obtienen diferentes beneficios como ingresos estables y seguros, y acceso a alimentos frescos.

Consumidor

"Una persona que compra bienes o servicios para su uso propio"

Por conveniencia buena

Es un artículo "que está ampliamente disponible y se compra con frecuencia con un mínimo esfuerzo" y normalmente se compra como parte de un hábito. En esta categoría, podemos encontrar bienes como verduras previamente cortadas o comida rápida.

Educación

El acto o proceso de impartir o adquirir conocimientos (Random House, 2016)

Técnicas educativas

Conjunto de herramientas, técnicas, estrategias y métodos de enseñanza que los profesores utilizan para aumentar la participación de los alumnos y garantizar una experiencia activa y significativa en el proceso de aprendizaje. (Collins, 2017)

E-learning

"El uso de la tecnología de red para diseñar, distribuir, seleccionar, administrar y compartir aprendizajes" (Cinema8, 2021)

Entrega desde granjas

"Opción de mercado minorista en el que los consumidores reciben productos agrícolas entregados en su casa".

Tienda agrícola

"Un establecimiento de venta al por menor que vende productos directamente de una granja".

Cooperativa de agricultores

"Un grupo de agricultores que cooperan en determinadas áreas de actividad y ponen en común recursos, por ejemplo, para la producción, la comercialización y la venta al por menor".

Mercado agrícola

Se trata de "un mercado físico de venta al por menor en el que los agricultores pueden vender sus productos de cosecha propia, así como otros productos procesados, directamente a consumidores".

Agricultura

Es "la actividad de cultivar o mantener animales en una granja".

Centro de alimentación

"Una instalación centralizada que facilita la agregación, el almacenamiento, la transformación, la comercialización y la distribución de alimentos producidos localmente".

Pérdida de alimentos

Esto "ocurre antes de que los alimentos lleguen al consumidor como resultado involuntario de los procesos agrícolas o de las limitaciones técnicas en las fases de producción, almacenamiento, procesamiento y distribución".

Millas alimentarias

Es la "distancia entre el lugar donde se cultivan o elaboran los alimentos y el lugar donde se come".

Productor de alimentos

Una "persona que ha cultivado, criado, procesado, preparado, fabricado o añadido valor al producto alimentario que vende".

Sistema alimentario

Esto incluye "todos los elementos y actividades relacionados con la producción, la transformación, la distribución, la preparación y el consumo de alimentos".

Desperdicio de alimentos

Se refiere a los alimentos de buena calidad aptos para el consumo que se descartan conscientemente en las fases de venta al por menor y de consumo".

Fresco

Cuando se utiliza con frutas y verduras, significa que no han sido procesadas (por ejemplo, enlatadas, encurtidas, conservadas o congelados).

Alimentos frescos

Es la que "no se conserva por enlatado o deshidratación o congelación o ahumado".

Productos frescos

Estos productos tienen un impacto directo en el éxito de las Canales Cortos de Comercialización Alimentaria, ya que algunos consumidores tienden a comprar alimentos locales con la motivación de encontrar productos más frescos que los que pueden comprar en los supermercados u otras tiendas.

Indicaciones geográficas

Es un "signo utilizado en productos que tienen un origen geográfico específico y que poseen cualidades o una reputación que se deben a ese origen".

Directrices de contratación pública ecológica (CPE)

La CPE se define en la Comunicación de la Comisión Europea como "Contratación pública para un medio ambiente mejor", es decir, un proceso por el que las autoridades públicas tratan de adquirir bienes, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido a lo largo de su ciclo de vida en comparación con los bienes, servicios y obras con la misma función principal que se adquirirían de otro modo. Uno de los sectores prioritarios, identificado por la Comisión, es el de la alimentación y el del catering.

Dietas saludables

"Las dietas saludables tienen una ingesta calórica óptima y consisten en gran medida en una diversidad de alimentos de origen vegetal, bajas cantidades de alimentos de origen animal, contienen grasas insaturadas en lugar de saturadas, y cantidades limitadas de granos refinados, alimentos altamente procesados y azúcares añadidos"

Intermediario

una persona u organización que transmite propuestas entre dos personas o grupos.

Alimentos locales

Se produce a poca distancia de donde se consume, a menudo acompañado de una estructura social y una cadena de suministro diferentes del sistema de supermercados a gran escala".

Comunidad local

Grupo de personas dentro de un área geográfica local.

Tienda local

"Un negocio local independiente que vende productos dentro de una comunidad local".

Ventas fuera de la explotación

Estos tipos de Canales Cortos de Comercialización Alimentaria en el sector comercial se basan en que el producto no se vende en la ubicación del agricultor, sino en un lugar relacionado y cercano con una clara identificación del producto (por ejemplo, el mercado del agricultor, los festivales de alimentos, las cooperativas, los actores de confianza y cerrados de HoReCa y los minoristas ...).

Compra en la explotación

"Una opción de mercado minorista en la que los consumidores pueden adquirir directamente productos de cosecha propia de la granja".

Ventas en la explotación

Los alimentos locales se venden directamente en las instalaciones del agricultor o del productor (por ejemplo, en las tiendas de la granja, en la hostelería de la granja, en la venta por carretera o en la venta por encargo).

Agricultura orgánica

Es "un método agrícola que tiene como objetivo producir alimentos utilizando sustancias y procesos orgánicos". Por lo tanto, tiene un menor impacto medioambiental.

Alimentos de origen vegetal

Incluye frutas, verduras, frutos secos, semillas y cereales integrales.

Recogida directa por el consumidor

"Un acuerdo en el que los consumidores pueden recoger directamente las frutas y verduras de una granja, pagando una cantidad acordada en función del peso de la cesta / valor".

Contratación pública

Se refiere al "proceso por el que las autoridades, como los departamentos gubernamentales o las autoridades locales, compran trabajos, bienes o servicios a empresas".

Minorista

"Una persona o empresa que vende bienes al público en cantidades relativamente pequeñas para su uso o consumo y no para reventa".

Ventas a distancia

Este modelo aborda tipos de Canales Cortos de Comercialización Alimentaria donde los alimentos se venden y entregan fuera de la región de producción, pero en el que la información está debidamente etiquetada e incorporada para ser transferida a los consumidores con los detalles más precisos. Las entregas directas en las explotaciones agrícolas a través de diferentes sistemas de entrega, las ventas por Internet o los minoristas especializados entran dentro de este tipo de Canales Cortos de Comercialización Alimentaria.

Ventas en proximidad

Este modelo recoge tanto los métodos presenciales (el consumidor compra directamente confiando en la interacción personal) como las Canales Cortos de Comercialización Alimentaria próximas (los alimentos se producen y venden en una determinada región de producción).

Máquina expendedora de autoservicio

"Una opción de distribución de alimentos en la que los consumidores pueden adquirir productos frescos, suministrados por productores locales cercanos, llenando contenedores propios/provistos".

Canales Cortos de Comercialización Alimentaria (CCCA)

Para los fines del proyecto agroBRIDGES se desarrolló y acordó una definición clara y fácil de entender: Las Canales Cortos de Comercialización Alimentaria tienen el menor número posible de eslabones entre el productor de alimentos y el consumidor/ciudadano que los consume.

Grupo de compras solidarias

"Un grupo de personas, por ejemplo, hogares, que cooperan en la compra de alimentos y otros productos directamente a los agricultores".

Cadena de suministro

Puede definirse como "todo el sistema de producción y entrega de un producto o servicio, desde la fase inicial de obtención de las materias primas hasta la entrega final del producto o servicio a los usuarios finales".

Sistema alimentario sostenible

Ofrece "seguridad alimentaria y nutrición para todos de manera que no se comprometan las bases económicas, sociales y medioambientales para generar seguridad alimentaria y nutrición para las generaciones futuras".

Venta al por mayor

"El negocio de la venta de bienes en grandes cantidades y a precios bajos, normalmente para ser vendidos por los minoristas con un beneficio".

Recursos y materiales útiles

Recursos y materiales útiles

En esta sección encontrará información adicional que puede ser útil en caso de que quiera aprender más sobre los alimentos locales y los hábitos saludables. También encontrará materiales de comunicación que podrá utilizar cuando forme a otras personas.

Casos de éxito para los consumidores

Visite nuestro catálogo de buenas prácticas disponible en la página web de nuestro proyecto. Encuentra el que mejor se adapte a tus necesidades a través de los filtros de la derecha y utilizando el buscador. También encontrarás dentro de cada artículo, un enlace a través del cual podrás ver el contenido completo de cada buena práctica. Además, puede ver nuestro vídeo con 12 casos de éxito.

Catálogo de buenas prácticas:

Vídeo:

ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO EN ANTIOXIDANTES

Bayas como los arándanos
y las frambuesas

Verduras de
hoja oscura

Calabaza y
zanahorias

Nueces y sedas

ALIMENTOS RICOS EN CALCIO

Productos lácteos
bajos en grasa

Brócoli

Coliflor

Coles

Pescado en conserva
con espinas

Tofu

Legumbres

DIETA DE ALTO ÍNDICE GLUCÉMICO

CARBOHIDRATOS
REFINADOS

BEBIDAS
BLANDAS

PANES

PAN BLANCO

BIZCOCHO

UNA DIETA PARA LA SALUD DEL CEREBRO CONTIENE

VITAMINA D, VITAMINA C
Y VITAMINA E

ÁCIDOS GRASOS
OMEGA-3

FLAVONOIDES Y
POLIFENOLES

PESCADO

BUENOS ALIMENTOS PARA LA SALUD INTESTINAL

VERDURAS

FRUTAS

LEGUMBRES

GRANOS ENTEROS

YOGUR

KIMCHI

SAUERKRAUT

MISO

KEFIR

Materiales para niños

Conceptos

Consumidor

Una persona que compra bienes o servicios para su propio uso

Alimento fresco

Es el que se ha recogido o producido recientemente, y no se ha conservado, por ejemplo, congelándolo o metiéndolo en una lata

Dietas saludables

Implica comer una variedad de alimentos para que puedas obtener todos los nutrientes que necesitas para un crecimiento normal

Alimentos locales

Es el que se produce cerca del lugar donde lo consumes, por ejemplo, por una granja cercana a tu casa

Canales cortos de comercialización alimentaria (CCCA)

Los CCCA reducen el número de intermediarios, como los mayoristas o las grandes cadenas de supermercados, entre el agricultor y los consumidores; por ejemplo, los alimentos pueden ser vendidos directamente por el agricultor en la granja, en el mercado de agricultores o en línea, o vendidos por pequeños minoristas locales

Plato saludable

1/2 VERDURAS Y FRUTAS

Elija variedad de colores, verde, amarillo, naranja y rojo son las mejores opciones

AGUA

Evite las bebidas azucaradas

1/4 DE GRANOS

Intente evitar los cereales refinados (blancos) y prefiera los integrales (marrones)

1/4 DE PROTEÍNA

El pescado, las aves de corral, los frutos secos y los lácteos son fuentes ideales de proteínas

Sopa de letras

V S A L U D A B L E N W
U V B A X U V X X O W Z
Y O Y R T J D W S T R P
G Z I U A S N E Q O N R
D S K L T A L X D J U O
S F U W T A A I A F A D
F J R E T H M D D S D U
P P I E J U N S U Q I C
X D G Z S E Q E O O M T
H E E N I C E I L C O O
V N O T T P O J Z V C R
H C I L O C A L W G D B

CONSUMIDOR
ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
FRESCO
TIENDA

PRODUCTOR
DIETA
VERDURAS
LOCAL

Enlaces útiles

La cadena alimentaria explicada a los niños:

Informe sobre dietas saludables y sostenibles para los países europeos, de la Asociación Europea de Salud Pública:

Revisión de la alimentación saludable:

Planificador de comidas saludables:

Nutrímetro para niños:

Finlandia

- Programa de alimentación local - Ministerio de Agricultura y Silvicultura
- Fuente nacional de información sobre alimentos locales
- Información relacionada con la alimentación

Francia

- Consumir fresco y local - Ministerio de Agricultura y Alimentación
- Accueil - Ici C Local
- OAD - Herramienta de apoyo a la decisión: Plataformas
- Por una alimentación sana y sostenible - Informe
- Fresco y local, la plataforma para una alimentación sana y responsable
- Construye tu proyecto alimentario territorial para acercar la producción y el consumo local
- Anclaje territorial y valorización del patrimonio

Grecia

- Plan de acción nacional sobre reformulación de alimentos
- Directrices dietéticas basadas en los alimentos

Irlanda

- Directrices sobre alimentación saludable
- Comer bien
- Alimentación sana
- Consejo Irlandés de la Alimentación

Italia

- Directrices para una alimentación sana

Letonia

- Lista de recomendaciones del Ministerio de Sanidad (MdS) sobre alimentación saludable para diversos grupos de la sociedad

- Normativa sobre normas nutricionales para estudiantes de instituciones educativas, clientes de instituciones de asistencia social y rehabilitación social y pacientes de instituciones médicas

- Reglamento sobre la cantidad máxima permitida de ácidos grasos trans en los productos alimenticios

- Ley sobre la circulación de bebidas energéticas

- Informe sobre la cooperación mutua sostenible entre los sectores público y privado para la promoción de un estilo de vida saludable para los niños

- Medidas aplicadas en el marco del proyecto de promoción de la salud del FSE

- Sobre los impuestos especiales

- Muestras de menús para centros educativos

Lituania

- Descripción del procedimiento para la organización del servicio de comidas en la educación preescolar, la educación general en las escuelas y las instituciones de asistencia social para niños

- Obligaciones de las empresas alimentarias en virtud del acuerdo de cooperación con Sam sobre la mejora de los productos alimenticios

- Programa Nacional de Desarrollo de la Salud Pública

- Estrategia Nacional de Salud 2014-2025

- Orden sobre el etiquetado de los productos alimenticios

- Reglamento sobre la alimentación preescolar y escolar

- Orden sobre los niveles máximos de ácidos grasos trans en los productos alimenticios

Polonia

- Calidad comercial y etiquetado de los alimentos
- Conozca la buena comida
- El canon de la cocina polaca
- Polonia sabe bien
- El producto polaco
- Sistemas nacionales de calidad alimentaria
- Estrategia de promoción de los alimentos
- "¡Mantente en forma!" - programa educativo sobre nutrición y actividad equilibradas
- Alimentación sana en las escuelas

España

- Estrategia NAOS

- Directrices dietéticas basadas en los alimentos

- Política - Información sobre el modelo Nutri-Score |
Base de datos mundial sobre la aplicación de medidas
de nutrición (GINA)

Países Bajos

- Programas y acuerdos destinados a dietas más saludables
- Medidas para promover dietas más saludables para reducir la aparición de obesidad y sobrepeso
- Reducir la cantidad de sal, grasas saturadas y calorías (azúcar) en los productos
- Información objetiva sobre dietas saludables
- Consejos a las personas para llevar un estilo de vida más saludable
- Dietas más saludables como forma de prevenir enfermedades / proteger la salud humana
- Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente

Referencias

agroBRIDGES Consortium. (2021). D1.2: Report on European and Regional analysis of producer and consumer needs and barriers.

agroBRIDGES Consortium. (2021). D1.5: Review on Policy aspects related to SFSCs.

agroBRIDGES Consortium. (2021). D2.1: SFSCs business and marketing models categorization.

Amisson, L. (2022, April 26). Is eating locally grown food healthier for you? Retrieved December 2021, from Virtua Health: <https://www.virtua.org/articles/is-eating-locally-grown-food-healthier-for-you#:~:text=The%20main%20health%20benefit%20of,it's%20most%20dense%20with%20nutrients.>

Augère-Granier, M.-L. (2016). Briefing European Parliamentary Research Service. Retrieved December 2021, from European Parliamentary Research Service: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)

Belletti, G. (2020). Short food supply chains for promoting local food on local markets United Nations Industrial Development Organization

Cambridge University Press. (2018). Consumer. Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/consumer>

Cambridge University Press. (2019). Food miles. Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/food-miles>

Centres for Disease Control and Prevention. (2021, May 16). Benefits of Healthy Eating. Retrieved December 2021, from Centres for Disease Control and Prevention: <https://www.cdc.gov/nutrition/resources-publications/benefits-of-healthy-eating.html>

CFI Education. (2021, November 1). Supply Chain. Retrieved December 2021, from CFI Education: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/supply-chain/>

Cinema8. (2021, October 05). The History and Methods Of Online Education. Retrieved December 2021, from Cinema 8: <https://cinema8.com/blog/the-history-and-methods-of-online-education>

Collins. (2017). Educational methods. Retrieved April 2022, from Collins Dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/educational-methods>

Collins. (2017). Farming. Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/farming>

Collins. (2021). Intermediary. Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/intermediary>

Crichton-Stuart, C. (2020, December 10). What are the benefits of eating healthy? Retrieved December 2021, from Medical News Today: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/322268>

EAT-Lancet Commission . (2019, January). EAT-Lancet Commission Summary Report Food Planet Health. Retrieved December 2021, from EAT Forum: https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf

EIP-AGRI Support Facility. (2018). EIP-AGRI Brochure Agricultural Knowledge and Innovation Systems. Retrieved December 2021, from EIP-AGRI Agriculture and Innovation: <https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-agricultural-knowledge-and>

Elghannam et al. (2019). Consumers' Perspectives on Alternative Short Food Supply Chains Based on Social Media: A Focus Group Study in Spain

European Union (2013) Regulation ,EU. No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development ,EAFRD. and repealing Council Regulation ,EC. No 1698/2005. Brussels, Belgium: European Commission.

European Commission. (2018). Public procurement. Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

European Commission. (2021). Organics at a glance. Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_en

Feldmann, C. and Hamm, U. (2015). Consumers' perceptions and preferences for local food: A review', Food Quality and Preference, 40, pp. 152–164. doi: 10.1016/j.foodqual.2014.09.014.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). Sustainable food systems. Retrieved December 2021, from Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). The 10 elements of agroecology. Retrieved December 2021, from FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf>

Galli et al. (2013). Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development.

Glowacki-Dudka, M., Murray, J. and Isaacs, K.P. (2012). Examining social capital within a local food system. *Community Development Journal*, Volume 48, Issue 1, January 2013, pp. 75–88, <https://doi.org/10.1093/cdj/bss007>

IXL Learning. (n.d.). Fresh food. Retrieved December 2021, from Vocabulary: <https://www.vocabulary.com/dictionary/fresh%20food>

Kenton, W. (2021, April 22). Convenience Good. Retrieved December 2021, from Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/c/convenience-good.asp>

Kumpulainen, T. et al. (2018). The effect of gender, age and product type on the origin induced food product experience among young consumers in Finland, *Appetite*, 123, pp. 101–107. doi: 10.1016/j.appet.2017.12.011.

Kvam, G. T. and Bjørkhaug, H. (2015) State of the art review (WP2) On healthy growth initiatives in the mid-scale values-based chain of organic food. Trondheim, Norway.

Lascom. (2018, June 19). Making Sense Of The Clean Label Concept. Retrieved December 2021, from Food Manufacturing: <https://www.foodmanufacturing.com/labeling/blog/13166825/making-sense-of-the-clean-label-concept>

Law Insider. (2017). Food Producer definition. Retrieved December 2021, from Law Insider: <https://www.lawinsider.com/dictionary/food-producer>

Lexico. (2021). Retailer. Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/retailer>

Lexico. (2021). Wholesale. Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/wholesale>

Loades, M. (2017, June 30). Food Claims: What does fresh mean in food? Retrieved December 2021, from Froghop: <https://www.frog hop.co.uk/food-claims-what-does-fresh-mean-in-food/>

LähiSos (2017). Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma, (LähiSos)-hanke, Loppuraportti. Retrieved December 2020 from <https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/07/Lyhyet-l%C3%A4heiset-ketjut-l%C3%A4hiruoka-ja-sosiaalinen-p%C3%A4%C3%A4oma-L%C3%A4hiSos-Loppuraportti.pdf>

Pelto-Huikko, A. (2013). Pellolta pöytään. Kuluttajien näkemyksiä lähiruoasta arvontuottajana. Markkinoinnin pro gradu -tutkielma. Turku.

Peters, R. (2012) EU Rural Review: Local Food and Short Supply Chains. Brussels. Random House. (2016). Education. Retrieved December 2021, from Random House unabridged dictionary: <https://www.dictionary.com/browse/education>

Short Food Supply Chain Network. (2019, November 5). Glossary. Retrieved December 2021, from Short Food Supply Chain Network - Youtube Channel: <https://www.youtube.com/watch?v=NXSoc1Mk gVs&list=PL3KSlp7vnOeewyNTypCnKuQd6NZ74srzy>

Shulman, R. (2020, October 1). Agroecological Farming vs. Organic Farming: What's the difference? Retrieved December 2021, from Insteading: <https://insteading.com/blog/sustainable-farming-organic-vs-agroecology/>

SMARTCHAIN project. (2021). Short Food Supply Chains. Retrieved December 2021, from SMARTCHAIN project: <https://www.smartchain-h2020.eu/short-food-supply-chains/>

Stands4 LLC. (2021). Definitions for local community. Retrieved December 2021, from Definitions.net: <https://www.definitions.net/definition/local+community>

Strength2food project. (2020). MOOC Strength2food. Retrieved December 2021, from Strength2food project: <https://www.strength2food.eu/MOOC/content/index.php?page=300>

Tacken, G., Galama, J., Jaspers, P., Immink, V., Aramyan, L. (2021). Korteketenproducten in Nederland; Zijn horeca, catering en supermarkten geïnteresseerd in producten uit de regio. Wageningen, Wageningen Economic Research, Rapport 2021-013. 48 blz. Available online: <https://doi.org/10.18174/541251>

United Nations Industrial Development Organization. (2020). Short Food Supply Chains for Promoting Local Food on Local Markets. Retrieved December 2021, from UNIDO Knowledge Hub: <https://hub.unido.org/node/2879>

Waltz, C. L. (2011). Local food systems: background and issues. Nova Science Publishers.

Wittman, H., Beckie, M. and Hergesheimer, C. (2012) Linking Local Food Systems and the Social Economy? Future Roles for Farmers' Markets in Alberta and British Columbia, *Rural Sociology*, 77(1), pp. 36–61. doi: 10.1111/j.1549-0831.2011.00068.x.

World Health Organization. (2020, April 29). Healthy diet. Retrieved December 2021, from World Health Organization: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

World Health Organization. (2021). Benefits of a balanced diet. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/benefits-of-a-balanced-diet#>

World Health Organization. (2021). Nutrition. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition>

World Intellectual Property Organization. (2018). Geographical Indications. Retrieved December 2021, from WIPO: https://www.wipo.int/geo_indications/en/

Anexo

Anexo I - Fichas técnicas - Situación de los SFSC en diferentes países

- POPULATION: **8,427 MILLION** (2019)

- REPRESENTING **36,9%** OF THE OVERALL SPANISH GROSS ADDED VALUE IN THE AGRICULTURE SECTOR.

FRUITS AND VEGETABLES:

• 21,872 OF PRODUCERS

• IT HAS 4,400 MILLION OF HECTARE

• 124,921 HECTARES (FRUIT'S LAND)

• 2,66 MILLION OF TONNES
(FRUIT'S PRODUCTION VOLUME (2019))

• 3,013 MILLION
(36,4% OF THE TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

• 122,072 HECTARES
(VEGETABLE LAND 2019)

• 6,50 MILLION OF TONNES
(VEGETABLE PRODUCTION VOLUME 2019)

• 3,319 MILLION
(49,8 % OF TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

ECOLOGIC AND CERTIFIED VEGETABLE LOCAL PRODUCTION

- Offer local clients seasonal vegetables, ecologically produced, with low and respectful impact on the environment.
- A tailored system for order placement is usually established. In this case, the clients have the option to order a basket full of ecologic products, having the option to choose the kind of products for the basket or a premade one.

ICT BIDIRECTIONAL PLATFORM AS COMMERCIALISATION CHANNEL

- A platform which issues and control labeled agri-food products, the company identifies Short Food Supply Chain agri-food products and acts as a channel for producers and consumers.
- Producers can publish their products on the platform, add the NATURCODE's QR tag to their products and the customer can look for them on the platform.

FRUITS AND VEGETABLES

TURNOVER OF THE FOOD INDUSTRY:
PROCESSING AND PRESERVING OF FRUIT AND
VEGETABLES (2020)

- 435,437,000 € (2017)
- 504,684,000 € (2019)

PERCENTAGE OF ORGANICALLY FARMED AREA OF
THE TOTAL AREA OF PRODUCTION 13,5% (2019)

- OUTDOOR CULTIVATION AREA (2020):
- 19,861 HECTARES
 - GREENHOUSE AREA 386 HECTARES.

DAIRY

MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS (2020)

- 2,23,102,000 € (2017)
- 2,299,744,000 € (2019)

MILK PRODUCTION IN 2019: 2,305 MIL. LITERS

- BUTTER PRODUCTION 51 MIL. KG
- CHEESE 84 MIL. KG

MILK IS MAINLY SOLD TO DAIRIES, WITH
ABOUT 4% OF DAIRY FARMS SELLING
DIRECTLY TO CONSUMERS (2020).

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

SELF-PICKING

Self-picking is very valuable model for berry farmers to sell their products. Self-picking is cheaper than buying ready-picked products from the farm or stores as well as higher quality.

Farmer's market sales is an important channel for individual companies, part of the local culture and local food culture.

The local food collectives (incl. REKO) offers consumers a way of ordering products directly from the producer, without the need for middlemen. The REKO collectives operate via Facebook as closed groups in which orders and deliveries are agreed on.

DIRECT SALES

Milk is mainly sold to dairies, with about 4% of dairy farms selling directly to consumers. Some small cheese factories sell their products directly for consumers or HoReCa sector.

-FRANCE

-POPULATION: 67,407,241

-1ST INDUSTRIAL SECTOR IN FRANCE

-LARGEST PRODUCER OF THE EU (AGRICULTURE)

FRUITS & VEGETABLES

PRODUCERS IN 2019:

- 30,900 (HORTICULTURE FARMS) • 27,600 (FRUITS FARMIN)
- 21% OF FRENCH FARMS ARE SELLING IN SHORT FOOD SUPPLY CHAIN.
- 2,44 MILLION TONNES OF FRESH FRUIT PER YEAR; 5,3 MILLION TONS OF FRESH VEGETABLES/YEAR.
- THE WHOLE PRODUCTION IS ESTIMATED TO BE 44,7 BILLION WORTH IN SALES REVENUE AND 14,3% COME FROM FRUITS AND VEGETABLE PRODUCTION.
- 2019: 4TH BIGGEST PRODUCER OF FRUITS IN EU
- 2018: 3RD BIGGEST PRODUCER OF VEGETABLES IN EU

CEREALS

- 300,000 FARMS OF CEREALS CROPS (2019)
- STATISTICS CONCERNING THE NUMBER OF SHORT FOOD SUPPLY CHAIN FOR CEREALS AREN'T AVAILABLE FOR THE MOMENT.
- 66 MILLION TONNES OF CEREALS PRODUCED. (2019)
- CEREAL PRODUCTION MAKES UP FOR 24,2% OF THE SALES REVENUE OF THE AGRICULTURAL SECTOR.
- FRANCE IS THE BIGGEST PRODUCER OF CEREALS IN THE EU, THE 3RD PRODUCER IN THE WORLD BEHIND CHINA AND THE USA.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR MARKETS

Open-air markets are the traditional type of Short Food Supply Chain in France.

- Historical marketplaces, mainly located in the heart of cities, a showcase of a great range of products, well accessible for consumers, pre-existing infrastructures...
- A stable marketplace that facilitates the exchange between the consumer and the producer.
- It's a mature, well-established model that requires a few subtle changes (logistics, price for the rent of a marketplace, timeslot accessibility for families) in order to stimulate more effectively the Short Food Supply Chains.

DIRECT SALES ON FARMS

Direct sales on farms, helped by digital platforms that identify the closest farms to the consumer.

- Easier for producers as they can sell directly where they produce goods, empowerment of producers, the consumer feels more engaged as it provides a better understanding of the origins of the product.
- The key value is the absence of an intermediary.
- A mature model that struggled with the geographical distance between the producer and the consumer but improved thanks to digital platforms making connexions.

FRUITS & VEGETABLES

- **68,811** (HOLDINGS 2016)
- **1,061,226 TONNES**
(FRUIT PRODUCTION VOLUME 2018)
- **201,600 TONNES** (VEGETABLE PRODUCTION 2018)
- **€ 1,094,9 MILLION** (INCOME 2018)
- **46%** (SHARE IN AGRICULTURAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

SHEEP SECTOR

- **4,798** (HOLDINGS 2016)
- **123,784 TONNES**
(SHEEP MILK PRODUCTION VOLUME 2018)
- **€ 34,63 MILLION** (INCOME 2018)
- **7%** (SHARE IN ANIMAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR ORGANIC FARMERS MARKET

- Consumer purchases a product directly from the local producer or wholesaler on a face-to-face basis.
- Based on the traditional and well-established model of open-air markets.
- Contributing to and satisfying the consumers quest for healthy and safe products at fair prices.
- Establishing trust regarding the quality of the products offered.
- A collective, bottom-up, endogenous process of initiating and implementing change in food systems (conventional versus organic).

SOCIAL CONSUMER COOPERATIVE

- Products are produced and retailed in the specific region of production.
- Products mainly come from local areas of proximity, so that closer relationship with the producers is maintained and transport costs are minimised.
- Any interested individual can be member of the cooperative by paying a subscription fee.
- Members participate in the selection of the type and quality of products to be sold and the negotiations about the prices.
- Honesty and trust are created by the social character of the model.

BEEF

- **78,300** SPECIALIST BEEF CATTLE FARMS
- TOTAL BEEF PRODUCTION: **520,000** TONNES
- EXPORTATIONS: **470,000** TONNES
- **5TH LARGEST NET** EXPORTER OF BEEF IN THE WORLD
- BEEF WORTH ALMOST **€2.5 BILLION** WAS EXPORTED TO AROUND 70 COUNTRIES IN 2018
- IRISH BEEF PRODUCTION IS PREDOMINATELY A GRASS-BASED SYSTEM, WITH **617 THOUSAND TONNES** PRODUCED IN 2017.

HORTICULTURE

- IRELAND'S HORTICULTURE SECTOR HAD A FARM GATE VALUE OF **€477 MILLION** (2019)
- **4TH HIGHEST** SECTOR IN TERMS OF GROSS AGRICULTURAL COMMODITY OUTPUT VALUE
- MUSHROOMS ACCOUNTED FOR **€119.2M** WITH POTATOES **€111M**, FIELD VEGETABLES **€77.8M**, PROTECTED CROPS **€91.5M** AND OUTDOOR FRUIT **€10.7M**
- THE MUSHROOM INDUSTRY IS THE LARGEST HORTICULTURAL SECTOR IN IRELAND WITH A FARM GATE VALUE OF **€119 MILLION**
- IN 2019 THERE WERE 34 MUSHROOM GROWERS PRODUCING OVER **68,000 TONNES**. THE SECTOR EMPLOYS APPROX. 3,500 PEOPLE.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

NEIGHBOURFOODS

• Through this website, a consumer can find their local market on the markets page and choose from a wide range of local produce including fruit and veg, bread, pastries, cheese, meats, beers and many more. Purchases are made online. Each week consumers collect their order at a local venue. At the collection, all items are packed and ready to be collected. All of the products listed in a NeighbourFood market are grown or produced by local farmers or artisan producers.

The sale of any large-scale commercially grown vegetables, non-organic imported fruit or vegetables, genetically modified products, intensively reared meat, imported fish or battery eggs are not permitted to be sold at a NeighbourFood market.

SPECIALISED RETAIL SHOP

• The Little Cheese Shop is a small retail shop that sells mostly local cheese but also a few high-quality cheeses from overseas. The cheese is purchased directly from the producer. The company has one local shop and an online shop. Product range is a minimum of 90% Irish but is generally at around 95%. The imported produce is top of the range foreign produce (for example a cheese shop must sell parmesan, so they import the best parmesan cheese).

Good quality cheeses are sold with expert advice and knowledge on the products from the retailer. The shop supports local farmers.

To be a direct link - they offer a link for new products to get into the market. Where the producers can't be there in person, they have a spokesperson for them.

-9,994,006
(POPULATION 2021)

-€30,035 MILLION
(FOOD INDUSTRY)

-€61,6 BILLION
(AGRICULTURE, FORESTRY, AND FISHERIES PRODUCTION)

FRUITS & VEGETABLES

- 864,860 HECTARES (2020)
- 30,146,182 QUINTALS (PRODUCTION 2020)
- 27 PRODUCTS WITH GEOGRAPHICAL INDICATION
- 40 (PRODUCER ORGANIZATIONS 2020)
- 40,000 (EMPLOYEES IN VEGETABLES PRODUCTION 2020)
- 15,000 (FRUIT FARMS 2020)

BEEF SECTOR

- €430 MILLION PER YEAR
- 282,000 (ANIMALS REGISTERED IN THE HERD BOOK 2019)
- 8,000 BREEDING FARMS
- COALVI CONSORTIUM BRINGS TOGETHER MORE THAN 1,500 FARMS
- PRODUCER - BUTCHERS - CONSUMER (SHORT SUPPLY CHAIN)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

The model allows producers to sell their products directly to consumers in physical spaces dedicated to them. Generally, in Farmers' Markets, there are several stalls, each of which is occupied by a farmer that offers its products. In the Farmer's Market, all foodstuffs are sold, from fruit and vegetables to meat, from wine to oil, from fish to processed products.

The reasons that most drive consumers to get supplies are the high quality of the products, the direct contact with the producers, thus having the opportunity to learn about their stories and their production techniques, and the possibility of supporting the local agricultural economy.

ALLIANCE AMONG OPERATORS AND COALVI CONSORTIUM

The model is based on the specificity of products and services offer to customers. It is a kind of faith agreement between sellers and customers. On the one side, the key points are quality, local origin, and service; on the other side, the key elements are continuity/fidelity in the purchases and willingness to pay a high price differential.

Relations with consumers are managed through personal contacts, that is the leverage point of this model. It is a personal and social relationship, based on trust.

-NETHERLANDS

-POPULATION: **17,3 MILLION**

-THE DUTCH AGRICULTURAL SECTOR EXPORTS AROUND
€ 65 BILLION OF AGRICULTURAL PRODUCE ANNUALLY.

HORTICULTURE

-2069 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 2691 MILLION**

-SHARE IN TOTAL PLANT-BASED AGRICULTURAL
PRODUCTION: **18,9%**

DAIRY

-1146 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 196 MILLION**

-SHARE IN TOTAL ANIMAL-BASED
AGRICULTURAL PRODUCTION: **1,8%**

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

DIRECT SALES - RECHTSTREEK

Rechtstreek provides an online platform where consumers can order local agri-food products. After the orders have been collected, local producers are informed, and the food products are picked up and transported to the distribution centres from Rechtstreek. From there the products are sent to regional pick-up points where consumers can collect their orders.

Key elements: online orders by consumers, assortment of fresh food products (large variety of products, from meat and dairy to fresh fruits and vegetables to bakery products and snacks), distribution and logistics coordinated by Rechtstreek, pick-up points in neighbourhoods where orders are placed, deliveries / pick-up by consumers twice per week.

STREECKGENOTEN

Streeckgenoten is a quality label that identifies local and specialty food products from local producers. The labelled products are sold in one of the main Dutch supermarket chains (Albert Heijn) and hence has a wide coverage throughout the Netherlands.

Local products sold in supermarkets allows consumers to buy local while doing one-stop shopping for their household. The success of the model is due to the potential for scaling and efficient logistics and distribution through supermarkets.

THE FOOD CLUSTER'S DIRECT AND INDIRECT CONTRIBUTION TO INCOME GENERATION WAS **€16 BILLION** EUR IN 2019, CORRESPONDING TO **5.2 % OF GDP**

PIGS

THE PIG POPULATION IS **13 MILLION**. IN 2016, WE EXPORTED PORK FOR ALMOST 4 BILLION EUR.

THE PRODUCTION OF PIGS GIVES A CONTRIBUTION TO GDP IN THE REGION OF **€2,5 BILLION**.

CEREALS

APPROX. 1400 HECTARES ARE USED FOR GRAIN PRODUCTION AND 9.6 MILLION TONNES ARE HARVESTED PER YEAR.

USUALLY MORE THAN 70 % IS USED FOR FEED AND A FURTHER 15-20 % GOES TO EXPORT. THE REST IS DISTRIBUTED ON SEEDS, FLOUR, AND GROATS AS WELL AS FOR INDUSTRIAL CONSUMPTION (INCLUDING BEER). DENMARK IS TYPICALLY A NET EXPORTER OF GRAIN.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARM SHOPS

Farm shops are spread all over rural areas of Denmark. They sell produce from the farm – maybe supplemented with goods from the surrounding farms.

The farm shop taps into the consumers desire for authentic, fresh, healthy and local products. You can talk to the farmer and see the production. It gives a sense of security to know where, how and by whom the goods are produced.

Many farm shops combine the shop with experience-based initiatives such as a tour of the farm, courses in preparing the ingredients, pick-your-own events, etc. There are also some of the farms that combine the shop with a café or restaurant. Several have also combined with a web shop.

FOOD COMMUNITIES

Food Communities is a fairly new and innovative approach to SFSC. They buy (often organic) products directly from local producers, delivered to the members of the food community.

The food communities are run by volunteers, and all members put volunteer hours into the operation and development of the food community. The members of a food community are therefore not just members, they are also co-owners and employees. In return for members' contributions to the food community, they can purchase products through the food community.

They establish a close relationship and collaboration with the farmers.

CEREALS

PRODUCTION 23,000 TONNES
29.8% OF AGRICULTURAL
0,6% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT AND
BARLEY.

DAIRY PRODUCTS

MILK - PRODUCTION 790,000 TONNES
CHEESE- PRODUCTION 51,000 TONNES
22.2% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
0.4% OF PRODUCTION VALUE IN EU

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

They provide additional food supplies apart from everyday shopping in retail chains or other shops.

In big cities, markets operate every day, in small settlements farmers' markets are for example, once in two weeks.

This is the most popular and go-to business model for every small farmer and producer.

Farmers' markets are often combined with cultural events and provides much-needed face-to-face communication between customers and producers.

ONLINE DISTRIBUTION

Online distribution directly to customers is not a typical model for small farmers and producers only. Lately, large food producers of the agricultural industry have also established e-shops providing delivery of their products directly from factories.

The model is relatively new and is intensively growing as food e-shopping is gaining traction induced by the COVID-19 crisis.

The model caters to the needs of urban residents as it allows them to get fresh produce without investing too much time by physically visiting farmers' markets or shops. Also, it is easy to make baskets with a range of products or choose already assembled baskets thus cutting downtime even more.

-LITHUANIA -POPULATION: 2,793,694

FARMLAND COMPRISES 60%, AGRICULTURE IS CHARACTERIZED BY ONGOING CHANGE IN FARM STRUCTURE WITH A 25% INCREASE IN THE AVERAGE FARM SIZE SINCE 2005 AND AVERAGE 4.5% ANNUAL GROWTH IN THE VALUE OF PRODUCTION/HOLDING.

GROSS VALUE ADDED IN 2020: **€1,503 MIL**

CEREALS

PRODUCTION 101,000 TONNES
31.3%% OF TOTAL PRODUCTION
1.5% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT.

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 97,000 TONNES
3.6% OF THE TOTAL OF PRODUCTION
0,1% OF PRODUCTION VALUE IN EU.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

GOURMET MARKETPLACE

Gourmet marketplaces are gathering representatives from Lithuanian farms and traders of the world's gourmet products under one roof. The market is composed by stores and world kitchens. It links food products and restaurants with consumers, offering a convenient place to buy straight from the farm at a convenient time.

In terms of food products, buyers can purchase fresh n vegetables, dairy products, cheeses, the highest quality of various meat and its products, fish and seafood, grocery products, nuts and dried fruits, warm bread, gourmet products from all over the world, confectionery and beverages.

For culinary experience-oriented customers, the market offers a variety of snack bars and restaurants serving different food - from the freshest pastries, pies and other delicacies to burgers and grill dishes, among others. Additionally, food marketplaces are serving as a way of revitalization / reconstruction of old - often historic - buildings.

MOBILE FARMERS MARKET

Mobile farmer markets are mobile and temporary marketplaces operating in various cities of Lithuania, offering traditional Lithuanian food directly to customers and serving different city districts on different days of the week.

Those markets are mostly located near to supermarkets or public administration buildings and are present in the biggest cities, such as Vilnius, Kaunas, Klaipeda and Šiauliuose. In this business model, the local farms benefit from direct sales to cities/communities that would otherwise lack access to their products.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N° 101000788.

www.agrobridges.eu

@agrobridges_EU

agroBRIDGES H2020 Project

-POLAND -POPULATION: 38,268,000

DATA THAT CAN SHOW THE IMPORTANCE OF AGRICULTURE/FOOD SECTOR IN THE REGION **51.2%** IS RURAL AND AGRICULTURE IS ONE OF THE PROMINENT POLISH SECTORS, PRODUCING **15.4 MILLION HA** A VARIETY OF AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, AND ANIMAL ORIGIN PRODUCTS

GROSS VALUE ADDED IN 2020: €11,045 MILLION

CEREALS

PRODUCTION 1,115,000 TONNES
14,7% OF PRODUCTION VALUE
7,8% OF PRODUCTION VALUE IN THE EU MAINLY WHEAT AND SPELT

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 141,000 TONNES
31,3% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
LARGEST (25%) PRODUCER OF APPLES IN EU REACHING 3.9 MILLION TONES

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

DIRECTLY FROM THE FARM

Customers can buy fresh products directly from the farmer. It is the best solution for those who want to know the exact origin of food. They can see the farm, and meet the farmer.

It works both, for a farm located close to (or in) town and also for some distance. There are informal groups to buy and to deliver from the farm once a week or fortnight.

Customers also have the opportunity to meet agricultural producers face to face. They can also take part in tasting products and testing new ones - introduced to the market.

SPECIALISED INTERNET PLATFORM AS A MARKETPLACE

The business model is based on the use of ICT for direct sales. Specially designed websites and social media are used for this. The business model is based on the assumption of minimizing the costs of reaching the target customer with the offer.

Also in this marketing model, the aspects of the freshness of products and their "Polish" origin are emphasized. The slogan "local producer" is a keyword in building the recognition of a commercial offer.

The use of social media is one of the optimal solutions for those who want to know exactly where the food comes from. This solution is true both for farms located close to (or in) the city, as well as for some distant ones, however, it requires greater integration of producers and building common brands.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N° 101000788.

www.agrobridges.eu

@agrobridges_EU

agroBRIDGES H2020 Project

FRUITS & VEGETABLES

KEREVITAŞ IS ONE OF TURKEY'S LEADING FOOD MANUFACTURERS. IT IS AMONG THE LARGEST PRODUCERS OF FROZEN FOOD, CANNED FISH AND CANNED VEGETABLES. IT IS THE LEADER OF THE FROZEN FOOD INDUSTRY WITH ITS SUPERFRESH BRAND. KEREVITAŞ IS ALSO A PIONEER IN EXPORTS WITH ITS SUPERFRESH BRAND.

THE TOTAL NUMBER OF CONTRACTED FARMERS IS 500 PEOPLE.

- PRODUCTION: 137,000 TONS
- POTATO: 75,000 TONS
- CORN: 38,000 TONS
- PEAS: 4500 TONS
- SPINACH: 3,000 TONS
- GREEN BEANS: 1584 TONS
- ONION: 4,300 TONS
- CARROTS: 1,700 TONS

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX1

Eskitadinda.com, which started its operations in January 2017, is a platform that offers the opportunity to sell organic agricultural products directly from the producer to the consumer.

The aim of Eski Tadinda is to plant without using chemicals and artificial fertilizers and to prepare products without using any additives such as preservatives, flavorings, shelf life extenders, artificial sweeteners.

For this purpose, agricultural practices of 1920-30s were examined and these practices are applied again in today's conditions. While preparing the product, these methods are used in the production process, just as the product was prepared without using additives in the past.

It carries out all stages of planting, harvesting, preparation and packaging of agricultural products in their old taste. On the other hand, it offers the opportunity to sell the products over the internet so that they can be reached from every region.

CEREALS

GÖKNUR GIDA IS TURKEY'S LARGEST FRUIT AND VEGETABLE CONCENTRATE COMPANY. WITH ITS PRODUCTION FACILITIES IN NİĞDE, MERZİN, ADANA AND DİNAR, IT ASSUMES THE ROLE OF RAW MATERIAL SUPPLIER TO THE GIANT COMPANIES OF THE SECTOR.

- DAILY FRUIT PROCESSING CAPACITY: 7.200 TONS

- A WIDE RANGE OF WELL-SELECTED: APPLES, PEARS, CARROTS, QUINCE, POMEGRANATES, SOUR CHERRIES, CHERRIES, GRAPES, STRAWBERRIES, MULBERRIES, BLACKBERRIES, LEMONS, ORANGES, TANGERINES, GRAPES, FIGS, PEACHES, APRICOTS, PLUMS AND TOMATOES.

- PRODUCTION OF CLEAR AND CLOUDY FRUIT JUICE CONCENTRATE, FRUIT PUREE, PUREE CONCENTRATE, FRUIT JUICE AND FROZEN FRUIT BY PROCESSING CONVENTIONAL FRUITS AND VEGETABLES.

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX2

100% Ecological Markets, which started to be established with the cooperation of the Wheat Association and Şişli Municipality in 2006 in Şişli, Feriköy, with 45 stalls and 25 producers, has brought the certified products of approximately 900 fresh fruit and vegetable producers to its buyers until today.

Providing service to an average of 5 thousand households per week only in İstanbul, 100% Ecological Markets continue to be the address of healthy and reliable shopping for 14 years. Within the framework of the applications made in 2019, 24 organic agricultural producers had the chance to deliver their products to their customers by becoming stall holders in 100% Ecological Markets in İstanbul.

The evaluations made in the fall of 2019 by the market commissions, which pay attention to the increase of the producers selling only their own products in the markets, have been concluded. In this context, with the new producers participating in 2020, 100% Ecological Markets have become a more fertile and colorful sharing space.

SIGUENOS

TWITTER
@agrobridges_EU
#agroBRIDGES

WWW.AGROBRIDGES.EU

LinkedIn
agroBRIDGES H2020
Project

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZONTE 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA BAJO EL ACUERDO DE SUBVENCIÓN N°101000788